

**MOLIYAVIY KOMPANIYADA BIOMETRIK AVTORIZATSIYA BILAN
AT NI QO'LLANILISHI BO'YICHA TADQIQOTLAR**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528546>

Otaqulova Zebo Abdurasul qizi

Namangan Davlat Universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada biometriya tushunchasi, biometrik tanib olish va biometrik identifikatsiyalash masalalari yoritilgan. Shuningdek, ijobiy va salbiy identifikatsiyalash, biometrik tizimlarda uchrashi mumkin bo'lgan muammolar ham yoritib o'tilgan. Identifikatsiya autentifikatsiya avtorizatsiya haqida va uning jarayonlari haqida ma'lumot berib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *biometriya, biometrik texnologiya, biometrik tanib olish, biometrik tizim, biometrik identifikatsiyalash autentifikatsiya avtorizatsiya identifikatsiya*

Biometrik himoya qo'llaniladigan joyda shaxsiy identifikatsiyalash uchun biometrik texnologiyalarni joriy etish

1.1 Biometrik tizimning xususiyatlari va hayotda qo'llanilishi

1.2 Biometrik kirish tizimining modeli va uning qismlari

1.3 Biometrik autentifikatsiyalashning asosiy afzalliklari va kamchiliklari

II. Moliyaviy kompaniyadan biometrik tizimdan foydalanish autentifikatsiyasi avtorizatsiyalash turlari

2.1 Iris autentifikatsiyasi

2.2 Retina autentifikatsiyasi

2.3 Inson yuzining geometriyasini autentifikatsiya qilish

III. Biometriyada haqiqiylikni tekshiruvchi usullar, mobil qurilmalarda dasturning qo'llanilishi

XX asrning birinchi qismida biometriya tushunchasi insoniyatga "ko'p sonli populyatsiyalar o'rtasidagi farq haqida stastik ma'lumot olish" ma'nosini berar edi. 1980 -yilga kelib bu tushuncha, aholi statistikasi va biologiyasidan ko'proq narsani o'z ichiga ola boshladi va "Avtomatlashtirilgan shaxsiy identifikatsiya" (API) tushunchasi bilan uzviy bo'g'landi. 1980 yillarda API sohasi barmoq izlari, iris(ko'zning to'r pardasi), ovoz, imzo, yuz va barmoq uzunligini aniqlash kabi texnologiyalarni qamrab oldi. Individual odamlarni farqlash maqsadida APIning tor ma'nosida "Biometriya" atamasidan foydalanish odatga aylandi. Acuity Market Intelligence hisobotiga ko'ra (2009-2017 yillarda), biometrik texnologiyalar bozori

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

har yili 20% atrofida o'smoqda. Biometrik texnologiya yangi o'rganilayotgan soha bo'lib, bu borada juda ko'p tadqiqotchilar tadqiqotlar olib bormoqda. Jumladan, Michigan Davlat Universiteti tadqiqotchi olimi Anil K.Jain bu borada juda ko'p ishlar olib borgan. A.K.Jain, R.Bolle, S.Pankanti, va boshqalar tomonidan 1999-yilda "Biometrics: Personal Identification in Networked Society" nomli kitob, Anil K. Jain, Arun A. Ross, Karthik Nandakumarlar tomonidan 2011-yilda "Introduction to Biometrics" nomli kitob, Stan Z. Li, Anil K. Jainlar tomonidan 2015 yilda - "Encyclopedia of Biometrics" nomli kitob, David Zhang, Zhenhua Guo, Yazhuo Gonglar tomonidan 2016 yilda - "Multispectral Biometrics. Systems and Applications" kabi kitoblar foydalanuvchilarga bu sohani o'rganishida juda katta yordam bermoqda. Bundan tashqari www.fulcrumbiometrics.com va www.biometricsinstitute.org kabi internet saytlaridan ham bu soha bo'yicha kerakli va aniq ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Yurtimizda esa bu soha bo'yicha hali ko'zga ko'rinarli tadqiqotlar olib borilmagan. Zamonlar rivojlangan sari AKT hayotimizning barcha jabhalarida sekin astalik bilan keng qo'llanilib har bir shaxsning shaxsini tasdiqlash salbiy narsalarni oldini olish maqsadida masalan o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida , ma'lum bir jinoiy ishlarni ochishda mana shu sohaga ko'p murojaat qilib kelinmoqda .

Biometriya-bu shaxslarni jismoniy yoki xulq-atvor xususiyatlariga qarab tanib olish haqidagi fan. Yuz, barmoq izlari, irisi va h.k shaxsning da'vo qilingan shaxsini biometrik tekshirish yoki shaxsini aniqlash (biometrik identifikatsiya) maqsadida ma'lumotlar bazasidagi shablonlarga (masalan, identifikator bilan belgilangan yuz tasvirlari) xususiyatlarini taqqoslaydi. [1] Biometrik tanib olish qanday amalga oshiriladi? Biometrik tanib olish -asosan naqshlarni tanib olish muammosi sifatida o'rganiladi, ya'ni shaxsning biometrik atributlarida uning aniq xususiyatlarini - naqshlarini o'rganadi. Biometrik tanib olish tegishli ravishda ishlab chiqilgan datchiklar yordamida shaxs xususiyatlari ma'lumotlarini raqamli formatda yozib olish va olingan ma'lumotlarni da'vo qilingan shaxs ma'lumotlari bilan solishtirish jarayonlari orqali amalga oshiriladi. Bu inson aralashuvisiz amalga oshiriladigan avtomatlashtirilgan jarayon hisoblanadi. Biometrik tizim bu mohiyatan naqshni tanib olish tizimi bo'lib, u quyidagi 4 ta asosiy qurilish bloklaridan tashkil topgan:

1. Datchiklar
2. Xususiyatlar chiqaruvchi
3. Ma'lumotlar bazasi
4. Moslashtiruvchi Identifikatsiya - foydalanuvchini uning identifikatorlari bo'yicha aniqlash jarayoni bo'lib, uni shartli ravishda ikkiga ajratish mumkin:

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

1. Ijobiy 2. Salbiy [1] Ijobiy identifikatsiyada foydalanuvchi o'zini ijobiy aniqlashga harakat qiladi. Bunda "Siz tizimga taniqli odammisiz?" degan savolga javob beriladi. Salbiy identifikatsiyalashda "Siz ushbu emasmisiz?" savoliga javob beriladi. Masalan, passport, haydovchilik guvohnomasi kabi hujjatlarni bir inson bir nechta turli nomlar bilan olishiga yo'l qo'ymaslik, aeroportlarda yo'lovchining shaxsi biron-bir odamga mos kelishi yoki kelmasligini tekshirish salbiy identifikatsiyalashga misol bo'ladi. Har ikkala jarayonda ham da'vo qilayotgan foydalanuvchining biometrik ma'lumotlari ma'lumotlar bazasida ro'yxatdan o'tgan shaxslarning shablonlari bilan taqqoslanadi va yuqori natijaga ega bo'lgan shaxsni chiqaradi. Shaxsni tasdiqlash to'g'risidagi da'vo odatda shaxsiy identifikatsiya raqami (PIN) foydalanuvchi nomi yoki belgidan foydalanish (masalan, smart-karta) orqali amalga oshiriladi. Agar ma'lumotlar bazasidagi shablon bilan da'vo qiluvchi foydalanuvchining biometrik ma'lumotlari yuqori darajada o'xshashlik hosil qilsa, bu "haqiqiy" deb qabul qilinadi. Aks holda rad etiladi va "yolg'onchi" deb hisoblanadi. $(I, X A) \in \{ \text{haqiqiy if } s \geq \mu \text{ yolg'onchi if } s < \mu \}$ (1) Bu yerda, I - da'vo qilingan identifikator, X A - shablonning xususiyatlar to'plami S - tekshiruv natijalari μ - oldindan belgilangan chegara. $X A \in \{ I n_0, \text{ if } n_0 = \arg \max_n S_n \text{ and } S_{n_0} \geq \mu \}$ (2) Bu yerda, XA so'rov xususiyatlarini hisobga olgan holda, biz foydalanuvchi kimligini aniqlashimiz kerak. $I \in \{I_1, I_2, \dots, I_N, I_{N+1}\}$. I_1, I_2, \dots, I_N tizimda ro'yxatdan o'tgan N foydalanuvchi va I_{N+1} mos keladigan identifikator bo'lmagan holatni bildiradi. Agar $x \in E$ berilgan so'rov bo'yicha saqlangan shablon xususiyatlari chegarasi μ ga identifikatsiya xususiyatlari o'xshashliklari soni S_n $S_{n_0} \geq \mu$ shart bo'yicha mos kelsa, I_n izlangan identifikator deb tan olinadi va da'vo qilinuvchi shaxs "haqiqiy" deb topiladi, agar S_n $1, 2, \dots, N$ $S_{n_0} \geq \mu$ chegarada mos kelmasa, ma'lumotlar bazasida mavjud shablonlarga ushbu da'vo qilinuvchining xususiyatlari μ chegarada mos kelmagan hisoblanib, da'vo qilinuvchi shaxs "yolg'onchi" deb topiladi, bu identifikatsiya qilish to'g'risidagi qaror qoidasi hisoblanadi. [1] Biometrik identifikatorlarni aniqlashga 7 ta omil ta'sir qiladi

1. Universiallik- ya'ni deyarli barcha insonlarda biometrik ma'lumotlarning mavjudligi;

2. Noyoblik, o'ziga xoslik -har bir insonning biometrik ma'lumotlari o'ziga xos, deyarli o'xshamaydi, o'xshashlik holatlari juda kam;

3. Doimiylik - biometrik ma'lumotlar doimiy bo'lib, uning vaqt o'tishi bilan o'zgarishini dasturlarda hisobga olish mumkin;

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

4. Yig'ish qobiliyati –ma'lumotlarni yig'ish jarayoni juda murakkab bo'lib, yuqori narxdagi kirish moslamalarini talab qiladi. Shu sababdan biometrikaning yig'ish imkoniyati darajasi past;

5. Aniqlik -yolg'onni qabul qilish darajasini kamaytirish, yolg'onni rad etish darajasini oshirish;

6. Qulaylik, maqbullik –foydalanuvchilarning biometrik ma'lumotlarini qabul qilish qulay va ular uchu zararsiz bo'lishi;

7. Chetlab o'tish, aylanib o'tish –tizimni aldash, aylanib o'tishni cheklash;

Biometrik identifikatsiyalash hozirgi kunda ma'lumotlarni saqlash va himoya qilishning eng yaxshi usuli hisoblansada, bu tizimning ham o'ziga yarasha kamchiliklari mavjud. Hozirgacha mukammal biometrik tizim mavjud emas. XX asrning boshlarida barmoq izlari noyob deb ta'kidlangan. Xususan 1911-yilda Ilmiy Amerika jurnalida "Ikkita o'xshash barmoq izlari har 1048 yilda bir marta topiladi" degan ilmiy dalillarga asoslangan qat'iy xulosa bergan. So'nggi yigirma yil ichida esa bu fikrga ancha e'tirozlar bildirilmoqda. Masalan, egizaklar yoki ota va o'g'illarning ba'zi biometrik belgilari o'xshash ekanligi aniqlangan. Bundan tashqari biometrik belgilari doimiy bir xil emasligi ilmiy haqiqat. Inson tanasida ma'lum muddat o'tgandan so'ng, biometrik belgilar o'zgaradi(bolalik, o'spirinlik, o'rta yoshlik, qarilik). Shu sababidan biometrik tizimlar juda qiyin muammolarga duch kelmoqda. Biometrik tizimlarda uchrashi mumkin bo'lgan ba'zi xatolarni sanab o'taman: - Shablon olingan vaqt bilan foydalanish jarayonidagi vaqt orasidagi tafovutning yuqoriligi; - Qarindoshlar(egizaklar, ota va o'gil)dagi ba'zi biologik xususiyatlarning aynanga yaqin o'xshashligi; - Qurilmalarning nomukammalligi (masalan, sensorning noto'g'ri ishlashi sababli notekis barmoq izi); - Turli xil xasalliklarning inson omiliga ta'siri natijasida biologik xususiyatlarda ham o'zgarishlar sodir bo'lishi (masalan nafas kasalliklarining karnayga ta'siri, ko'z kasalliklarining ko'z pardasiga ta'siri). - Atrof –muhit sharoitidagi o'zgarishlar (masalan, mos kelmaydigan yoritishlar); - Shablonni olishda va yoki da'vo qilishdagi ikkilamchi xatoliklar (masalan, tiqilib qolgan iris, barmoqni sensorga qo'yganda qo'llaniladigan barmoq bosimining har xilligi); - Teri holati va xususiyatlarining o'zgarishlari; Shaxsning psixologik holati (stress vaqtida taqdim etigan ovoz namunasi ro'yxatdan o'tgan shablondan sezilarli darajada farq qilishi mumkin); [2] Qabul qilingan biometrik xususiyatlarning o'zgaruvchanligini hisobga olgan holda aniqlik chegarasini belgilash ham muhim masala hisoblanadi.

Avtorizatsiya sizning shaxsingiz tizim tomonidan muvaffaqiyatli tasdiqlanganidan so'ng amalga oshiriladi. Shuning uchun sizga ma'lumot, fayllar, ma'lumotlar bazalari, fondlar va boshqa manbalarga to'liq kirish huquqini beradi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Ammo avtorizatsiya sizning kirish huquqingizni aniqlagandan keyingina manbalarga kirish huquqini tasdiqlaydi. Boshqacha qilib aytganda, avtorizatsiya - bu autentifikatsiya qilingan foydalanuvchining muayyan manbalardan foydalana olishini aniqlatuvchi jarayon hisoblanadi. Autentifikatsiya orqali xodimning identifikatori va parollarini tekshirilib, tasdiqlanganidan so'ng, keyingi qadam qaysi xodimning qaysi qavatga kirish huquqiga ega ekanligi va bu avtorizatsiya orqali nimalarni amalga oshirilishini aniqlash imkonini beradi.

Tizimga kirish autentifikatsiya va avtorizatsiya bilan himoyalangan va ular ko'pincha bir-biri bilan birgalikda ishlatiladi. Garchi ikkalasi ham bundan keyin turli xil tushunchalarga ega bo'lishsa-da, ular veb-servis infratuzilmasi uchun, ayniqsa tizimga kirish huquqi haqida gap ketganda juda muhimdir. Har bir atamani tushunish juda muhim va xavfsizlikning muhim jihati hisoblanadi.

Barmoqizlari yordamida biometrik autentifikatsiyalash.

Biometrik tizimlarning aksariyati identifikatsiyalash parametrik sifatida barmoq izlaridan foydalanadi (autentifikatsiyaning daktiloskopik tizimi). Bu tizimlar XX asrning 60- yillarida kirib kelgan bo'lib, jinoyat ishlari bilan shug'ullanuvchi organlar foydalangan.

Bunday tizimlar sodda va qulay, autentifikatsiyalashning yuqori ishonchliligiga ega. Bunday tizimlarning keng tarqalishiga asosiy sabab barmoq izlari bo'yicha katta ma'lumotlar ba'zasining mavjudligidir. Bunday tizimlardan dunyoda asosan politsiya, turli davlat va ba'zi bank tashkilotlari foydalanadi.

Autentifikatsiyaning daktiloskopik tizimi quyidagicha ishlaydi. Avval foydalanuvchi ro'yxatga olinadi. Odatda, skanerda barmoqning turli xolatlarida skanerlashning bir necha variant amalga oshiriladi. Tabiiyki, namunalar bir-biridan biroz farqlanadi va qandaydir umumlashtirilgan namuna, «pasport» shakllantirilishi talab etiladi. Natijalar autentifikatsiyaning ma'lumotlar bazasida xotirlanadi. Autentifikatsiyalashda skanerlangan barmoq izi ma'lumotlar bazasidagi «pasportlar» bilan taqqoslanadi.

Hozirgi kunda 3xil barmoq izlarini olish texnologiyasi mavjud:

- optik nurlar orqali barmoq izini olish (FTIR ya'ni optik qurilmalar);
- yarim o'tkazgichlar orqali (termoskanerlar);
- ultratovushlar.

Bularning barchasi bir xil prinsipda ishlaydi ya'ni bir xil matematik algoritmlar va olingan natijalarni bir biri bilan solishtirish. Barmoq izlarining skanerlari. Barmoq izlarini skanerlovchi an'anaviy qurilmalarda asosiy element sifatida barmoqning xarakterli rasmini yozuvchi kichkina optik kamera ishlatiladi (1.4-rasm). Ammo, daktiloskopik qurilmalarni ishlab chiqaruvchilarning

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ko'pchiligi integral sxema asosidagi sensorli qurilmalarga e'tibor bermoqdalar. Bunday tendentsiya barmoq izlariga asoslangan autentifikatsiyalashni qo'llashning yangi sohalarini ochadi.

4 - rasm. [Barmoq izini tasvirlash](#)

Bunday texnologiyalarni ishlab chiquvchi kompaniyalar barmoq izlarini olishda turli, xususan elektrik, elektromagnit va boshqa usullarni amalga oshiruvchi vositalardan foydalanadilar.

Skannerlardan biri barmoq izi tasvirini shakllantirish maqsadida teri qismlarining sig'im qarshiligini o'lchaydi. Masalan, Veridicom kompaniyasining daktiloskopik qurilmasi yarimo'tkazgichli datchik yordamida sig'im qarshiligini aniqlash orqali axborotni yig'adi. Sensor ishlashining prinsipi quyidagicha:

Ushbu asbobga qo'yilgan barmoq kondensator plastinalarining biri vazifasini o'taydi. Sensor sirtida joylashgan ikkinchi plastina kondensatorning 90000 sezgir plastinkali kremniy mikrosxemasidan iborat. Sezgir sig'im datchiklari barmoq sirti do'ngliklari va pastliklari orasidagi elektrik maydon kuchining o'zgarishini o'lchaydi. Natijada do'ngliklar va pastliklarga bo'lgan masofa aniqlanib, barmoq izi tasviri olinadi. Integral sxema asosidagi sensorli tekshirishda AuthenTeckompaniyasida ishlatiluvchi usul aniqlikni yana ham oshirishga imkon beradi.

Bu usul bo'yicha asosiy skaner sifatida Identix kompaniyasining TouchSafe II skanerlarini keltirish mumkin. Bu skaner kontrolleri kompyuterga ISA shinasini orqali ulanadi.

Qator ishlab chiqaruvchilar biometrik tizimlarni smart-kartalar va karta-kalitlar bilan kombinatsiyalaydilar.

Integral sxemalar asosidagi barmoq izlari datchiklarining kichik o'lchamlari va yuqori bo'lmagan narxi ularni himoya tizimi uchun ideal interfeysga aylantiradi. Ularni kalitlar uchun breloklarga o'rnatish mumkin. Natijada foydalanuvchi

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

kompyuterdan boshlab to kirish yo'li, avtomobillar va bankomatlar eshiklaridan himoyali foydalanishni ta'minlaydigan universal kalitga ega bo'ladi.

Yuzning tuzilishi bo'yicha autentifikatsiyalovchi tizimlar. Bu tizimlar arzonligi tufayli eng [foydalanuvchan hisoblanadilar](#), chunki aksariyat zamonaviy kompyuterlar video va audeo vositalariga ega. Bu biometrik tizimlari telekommunikatsiya tarmoqlarida masofadagi foydalanuvchi subyektni identifikatsiyalash uchun ishlatiladi. Yuz tuzilishini skanerlash texnologiyasi boshqa biometrik texnologiyalar yaroqsiz bo'lgan ilovalar uchun to'g'ri keladi. Bu holda shaxsni identifikatsiyalash va verifikatsiyalash uchun ko'z, burun va lab xususiyatlari ishlatiladi. Yuz tuzilishini aniqlovchi qurilmalarni ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchini identifikatsiyalashda xususiy matematik algoritmlardan foydalanadilar.

Yuz tuzilishini aniqlash texnologiyasi yanada takomillashtirishni talab etadi. Yuz tuzilishini aniqlovchi aksariyat algoritmlar quyosh yorug'ligi jadalligining kun bo'yicha tebranishi natijasidagi yorug'lik o'zgarishiga ta'sirchan bo'ladilar. Yuz holatining o'zgarishi ham aniqlash natijasiga ta'sir etadi. Yuz holatining 90° ga o'zgarishi aniqlashni samarasiz bo'lishiga olib keladi.

Ovoz bo'yicha autentifikatsiyalash tizimlari. Bu tizimlar arzonligi tufayli foydalanuvchan hisoblanadi. Xususan ularni ko'pgina shaxsiy kompyuterlar standart komplektidagi uskuna bilan birga o'rnatish mumkin. Ovoz bo'yicha autentifikatsiyalash tizimlari har bir odamga noyob bo'lgan balandligi, modulyatsiyasi va tovush chastotasi kabi ovoz xususiyatlariga asoslanadi. Ovozni aniqlash nutqni aniqlashdan farqlanadi. Chunki nutqni aniqlovchi texnologiya abonent so'zini izoxlasa, ovozni aniqlash texnologiyasi so'zlovchining shaxsini tasdiqlaydi. So'zlovchi shaxsini tasdiqlash ba'zi chegaralanishlarga ega. Turli odamlar o'xshash ovozlar bilan gapirishi mumkin, har qanday odamning [ovozi vaqt mobaynida kayfiyati](#), hissiyotlik holati va yoshiga bog'liq holda o'zgarishi mumkin. Uning ustiga telefon apparatlarning turli-tumanligi va telefon orqali

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

bog'lanishlarining sifati so'zlovchi shaxsini aniqlashni qiyinlashtiradi. Shu sababli ovoz bo'yicha aniqlashni yuz tuzilishini yoki barmoq izlarini aniqlash kabi boshqa biometrik tizimlar bilan birgalikda amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ko'z yoyi to'r pardasining shakli bo'yicha autentifikatsiyalash tizimi. Bu tizimlarni ikkita sinfga ajratish mumkin:

- ko'z yoyi rasmidan foydalanish;
- ko'z to'r pardasi qon tomirlari rasmidan foydalanish.

Odam ko'z pardasi autentifikatsiya uchun noyob ob'ekt hisoblanadi. Ko'z to'r pardasi qon tomirlarining rasmi hatto egizaklarda ham farqlanadi. Identifikatsiyalashning bu vositalaridan xavfsizlikning yuqori darajasi talab etilganida (masalan harbiy va mudofaa ob'ektlarining rejimli zonalarida) foydalaniladi.

Foydalanuvchini biometrik autentifikatsiyalash maxfiy kalitdan foydalanishni modul ko'rinishida shifrlashda jiddiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu modul axborotdan faqat xaqiqiy xususiy kalit egasining foydalanishiga imkon beradi. So'ngra kalit egasi o'zining maxfiy kaliti ishlatib xususiy tarmoqlar yoki Internet orqali uzatilayotgan axborotni shifrlashi mumkin.

Elektron imzo bo'yicha autentifikatsiyalash tizimi. Imzoni tasdiqlash texnologiyasi insonni haqiqiylikni aniqlashda imzoning dinamik taxlillaridan foydalanadi. Bu usul inson imzo qo'yayotgandagi bosim, tezlik va burchakka asosan ishlaydi. Bu texnologiya insonni aniqlash uchun asosan qo'l imzodan foydalanadi. Elektronik yozuv stolidan imzo tezligi, yo'nalishi va koordinatalarini aniqlashda foydalaniladi. Imzo dinamikasi bilan bog'liq hech qanday maxfiylik yoki kodlashlar taklif qilingani yo'q. Ammo zamonaviy namunalar undan imzolanayotgan hujjatlar qo'shilayotganda foydalanadilar. Masalan Topaz sistemasida imzolanganidan keyin hujjat qalbakilashtirishda imzo ko'zdan g'oyib bo'ladi. Qo'lyozma imzoni tanib olish kompyuterning qog'oz hujjatlar, [suratlar](#), sezuvchan monitorlar va boshqa qurilmalar kabi manbalardan qo'lda yozilgan imzoni qabul qilib uni qayta ishlash qobiliyatidir. Yozilgan imzo nusxasi avtomatik

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

rejimda qog'ozdan optik skanerlash orqali yoki intellektual ajratib olish orqali qabul qilinishi mumkin. Sezuvchan ruchkaning harakati chiziq sifatida qabul qilinishi mumkin, masalan kompyuter ekrani sirtiga asoslangan ruchkani olishimiz mumkin

Onlayn tanish usullari: Bu usul inson imzo qo'yayotgandagi bosim, tezlik va burchakka asoslanib ishlaydi. Elektronik yozuv stolidan imzo tezligi, yo'nalishi va koordinatalarini aniqlashda foydalaniladi.

Offlayn tanish usullar: Qo'lda yozilgan imzoni offlayn aniqlash o'z ichiga rasmdagi yozuvlarni ajratib olishni oladi. Bunda rasm qog'ozdan skaner orqali olinadi. So'ngra tasvir qayta ishlanadi.

Bu dasturlar asosan sezuvchan monitorli kompyuterlar uchun mo'ljallanagn, ammo hozirda bu turdagi kompyuterlar yetishmovchiligi tufayli oddiy kompyuterlarda ham ishlatilishi ko'zda tutilgan. Bu texnologiyalarni avfzal tomonlaridan yana biri yuqoridagi autentifikatsiya vosita (parol, USB-kalit yoki IDkarta) lari kabi ko'tarib yurish shart emas. Hozirgi kunda foydalanilayotgan autentifikatsiya tizimlarini amalda qo'llanilish darajasini keltirish mumkin.

Autentifikatsiya tizimlarini amalda qo'llanilish darajasi.

Yuqoridagi statistik ma'lumotlarda xam ko'rinib turibdiki, barmoq izi bo'yicha autentifikatsiyalsh tizimi eng keng tarqalgan. Qo'l geometriyasi vaqt o'tishi bilan tez-tez o'zgargani uchun ushbu tizimdan kamroq foydalaniladi. Klaviatura orqali imzo chekish eng samarasiz usullardan biri hisoblanadi. U faqatgina vaziyat emas foydalanuvchining xarakteriga xam bog'liq. Yuz tuzilishi bo'yicha esa, xozirgi kunda eng keng tarqalayotgan va rivojlanib borayotgan usullardan biridir. Uning afzalligi oddiy veb kamera orqali amalga oshirilishidir. Agar ikki yoki undan ko'p biotizimlarni birlashtirib amalga oshirilsa yanada ishonchliligi oshadi.

XULOSA:

1. Biometriya autentifikatsiya identifikatsiya va ularning qo'llash jarayonlari haqida tushuncha berib o'tildi ;
2. Autentifikatsiyalash usullarining asosiy turlari ko'rib chiqilib, ularning kamchiliklari tahlil qilindi;
3. Autentifikatsiyalash tizimlari ichida biometrik autentifikatsiyalash usuliga urg'u berilib uning boshqa usullardan avzal tomonlari ko'rsatib berildi;
4. Ushbu biometrik va qat'iy autentifikatsiyalashning usullari va algoritmlari o'rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'aniev S.K., Karimov M.M. "Hisoblash sistemalari va tarmoqlarida informatsiya himoyasi": Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. - Toshkent davlat texnika universiteti, 2003.
2. A. V. Leus. Biometricheskaya autentifikatsiya po dinamicheskim xarakteristikam podpisi. Jain, A. K.; Ross, Arun & Prabhakar, Salil (January 2004), "Шаблон: Doi-inline", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology T. 14th.
3. "CHARACTERISTICS OF BIOMETRIC SYSTEMS". Cernet.
4. N. K. Ratha, J. H. Connell, and R. M. Bolle, "Enhancing security and privacy in biometrics-based [authentication systems](#), " IBM systems Journal, vol. 40, pp. 614 – 634, 2001.